

Synthèse de l'étude archéogéographique du rouleau d'Aprémont (1542) – rapport entre figuration et réalité archéologique de la Vie, fleuve côtier (Vendée).

CHARBONNEL Éloïs, Archéologue indépendante, ITINERA, Orcid : 0009-0002-5963-1061

Nantes Université – UFR Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie

(Projet de recherche réalisé dans le cadre du renouvellement du parcours permanent à l'Historial de la Vendée)

Notice [FRA] : Le rouleau d'Aprémont est un plan figuratif réalisé en 1542 par l'ingénieur italien Jean-Baptiste Florentin, à la demande de Jean IV de Bretagne, dit de Brosse, seigneur d'Aprémont. Long de plus de cinq mètres, ce document vise à promouvoir un projet d'amélioration de la navigabilité du fleuve côtier la Vie, entre le port de Saint-Gilles et le château d'Aprémont, par la représentation d'aménagements hydrauliques existants et projetés. À la fois un support cartographique et un document politique, le rouleau mêle observations topographiques précises, choix symboliques et omissions volontaires liées aux rivalités seigneuriales. Cette étude propose une analyse archéogéographique inédite du document, croisant sources archivistiques, cartographie historique, prospections de terrain et création d'un S.I.G., afin d'évaluer la fiabilité de la figuration et identifier les 58 sites représentés (moulins hydrauliques et à vent, habitats élitaires, édifices religieux, passages à gué, aménagements portuaires, etc.). Les résultats montrent que le rouleau constitue une représentation précise pour certains éléments structurants du paysage, tout en révélant une sélection intentionnelle des informations. Cette recherche met en évidence le potentiel archéologique du document pour l'étude des paysages fluviaux, des infrastructures hydrauliques et des dynamiques de pouvoir à la charnière du Moyen Âge et de l'époque moderne dans le Bas-Poitou.

Mots-clés : Archéogéographie, cartographie ancienne, paysage fluvial, moulins hydrauliques, pouvoir seigneurial, SIG.

Notice [ENG] : This study offers a comprehensive archaeogeographical analysis of the *Rouleau d'Aprémont*, a 1542 pictorial map produced by the Italian engineer Jean-Baptiste Florentin for Jean IV de Brosse, lord of Aprémont. As both a technical proposal for improving navigation along the river Vie and a political representation of local power, the document displays a complex blend of realistic topographical observations, symbolic choices, and projected hydraulic developments. Using a combination of archival sources, historical cartography, field survey, vegetation analysis, and GIS-based representation, this research reassesses the accuracy, intentions, and archaeological potential of the 58 sites represented on the map. The study identifies hydraulic mills, windmills, elite residences, religious buildings, river crossings, and harbor structures, and evaluates their reliability through comparison with modern topographic data, Napoleonic cadaster, landscape morphology, and remaining vestiges. By integrating archaeogeography with historical landscape studies, this paper demonstrates that the *Rouleau d'Aprémont* is both a precise technical tool and a political document shaped by territorial rivalries, economic concerns, and seigneurial ambitions. It contributes new hypotheses on lost sites, hydraulic installations, and landscape evolution along the Vie during the late medieval and early modern periods.

Keywords : Archaeogeography, historical cartography, fluvial landscape, watermills, seigneurial power, GIS.

Présentation du document

Le rouleau d'Apremont est un plan figuratif commandité en 1542 par Jean IV de Bretagne, dit Jean IV de Brosse, seigneur d'Apremont, et réalisé la même année par l'ingénieur italien Jean-Baptiste Florentin. Sur cet ancien document figure le cours du fleuve côtier nommé la Vie, les infrastructures et aménagements à proximité, ainsi que différents types d'occupations ; les habitats élitaires, les villages, les églises, les moulins hydrauliques, *etc.* (Figure 1). Riche en informations, le rouleau d'Apremont fait office de véritable devis illustré, en présentant des propositions d'aménagement destinées à améliorer la navigation le long du fleuve côtier de la Vie. Il est donc construit comme une alternance entre une volonté de réalisme et la figuration d'aménagements futurs (Vagnon, 2022, p. 225). Le rouleau retrace avec précision l'itinéraire suivi par son concepteur, d'amont en aval, comme l'indique explicitement la dédicace décrivant le trajet « *d'Apremont à la mer* ». La dédicace l'indique en décrivant le trajet « *d'Apremont à la mer* ». L'original, conservé à la Bibliothèque nationale de France, mesure 5,24 m de longueur, 29 cm de haut, pour 20 km de cours d'eau restitués. Il correspond également à la première représentation connue d'une partie du territoire vendéen actuel, à l'époque le Bas-Poitou.

Figure 1 : Plan figuratif du château d'Apremont et du cours de la rivière de Vie, par Jehan Baptiste Florentin, 1542, 29 x 524 cm, 1 / 3500, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE A-364 (RES)

Philippe Chabot (1486-1543) est fréquemment identifié, à tort, comme le commanditaire du rouleau. La mention de Jean de Bretagne (1513-1565), dit de Brosse, dans la dédicace du cartouche ne fait pourtant que peu de doutes sur l'identité du commanditaire (Vagnon, 2022) (Figure 2).

Figure 2 : Extrait du rouleau d'Apremont

La présence d'un drapeau aux armes de la Bretagne sur une embarcation figurée en contrebas du document renvoie directement à la charge de gouverneur de Bretagne exercée par Jean IV de Bretagne de 1543 à 1565 (Rivault, 2017) (Figure 3). À cette période, les ingénieurs italiens sont recherchés pour leur expertise et leurs compétences, notamment en matière d'aménagements hydrauliques. Jean-Baptiste Florentin est présenté dans les textes d'archives en sa qualité de conseiller pour certains travaux de Jean IV, notamment lorsque ce dernier est gouverneur de Bretagne (1543) (Rivault, 2017, p. 459-461, dans Vagnon, 2022, p. 230). Si le rouleau d'Apremont se remarque par la précision de certaines observations topographiques, il demeure néanmoins un document orienté, construit pour servir des intérêts politiques, économiques et territoriaux spécifiques.

Figure 3 : Extrait du rouleau d'Apremont, navires en contrebas du château d'Apremont

Objectifs de l'étude et application des méthodes de l'archéogéographie

L'intérêt de cette étude est de renouveler les connaissances sur ce document, tout en prenant en compte le potentiel archéologique de la fin de la période médiévale sur les 7 communes de Vendée concernées¹. Les avantages sont donc multiples : qualifier la fiabilité de la représentation, localiser, étudier et enregistrer les données disponibles sur chaque site, replacer le plan dans son contexte géographique et historique, avoir une meilleure compréhension des choix politiques qui ont menés à ce type de représentation du territoire, et compléter la couverture de carte archéologique nationale.

¹ Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Fenouiller, Saint-Hilaire-de-Riez, Notre-Dame-de-Riez, Commequiers, Saint-Maixent-sur-Vie et Apremont.

Figure 4 : Vectorisation du réseau hydrographique du rouleau d'Apremont (en haut), en comparaison avec le réseau hydrographique actuel de la BD Topogéographique (en bas), avec le nom des affluents de la Vie (Conception : E. Charbonnel)

À cet égard, les méthodes propres à l'archéogéographie ont été employées (toponymie, documentation cartographique² et textuelle...). Il était également impensable de ne pas vérifier sur le terrain les observations effectuées. Par conséquent, une prospection thématique a été organisée avec l'autorisation du Service Régional d'Archéologie des Pays de la Loire. Ces communes abritent potentiellement les vestiges des 58 sites représentés sur le rouleau, dont 13 moulins à vent, 5 moulins hydrauliques, 3 villes, 10 bourgs et hameaux, 3 chapelles, 2 cimetières avec 2 croix hosannières, 7 habitats élitaires, 1 passage à gué, 3 ponts, 1 port, 2 sémaphores et 7 églises. Comme l'a constaté E. Vagnon : « *Les détails topographiques du cours de la Vie sont si exacts que les habitants d'aujourd'hui peuvent aisément les retrouver, malgré la fluctuation des méandres au milieu des marais salants ; mais le cartographe a aussi sélectionné les informations, ignorant par exemple certains villages ou manoirs voisins* » (Vagnon, 2022, p. 232).

Avant de débiter une présentation des différents sites, il faut préciser que le rouleau d'Apremont n'est pas construit et réfléchi comme nos cartes actuelles. Par exemple, même si une échelle est indiquée dans la dédicace, il subsiste une déformation de l'espace inhérente à la transposition d'un modèle 3D (le terrain) en un modèle 2D (le rouleau). Les distances ne sont pas proportionnelles, et les sites les plus à l'écart des rives sur le rouleau sont beaucoup plus éloignés en réalité³. Le réseau hydrographique, qui s'étend de nos jours du

2 Ce corpus comprend la carte de Claude Masse, de Cassini, de l'état-major, le cadastre napoléonien, l'atlas cantonal et les plans IGN de 1950 et 2021.

3 Par exemple, le château du Verger qui est représenté dans l'angle en haut à droite du rouleau, se situe en réalité à plus de 8 km du château d'Apremont, sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, alors qu'au premier regard nous chercherions ce site dans les limites de la commune d'Apremont.

nord-est au sud-ouest est également contraint par le format quadrangulaire du support, qui finit par être représenté d'est en ouest (Figure 4). Il faut également insister sur la déformation du port de Saint-Gilles (sur la gauche du plan) où le nord est orienté vers le bas à droite, et le sud en haut à gauche du plan. Mais les connaissances du concepteur, sur le territoire et les pratiques d'arpentage, sont sans équivoque⁴. Le document fait preuve de sa volonté de représenter des reliefs emblématiques du trait de côte, notamment avec les rochers de Pilhours (Figure 5).

Figure 5 : Extrait du rouleau d'Aprémont, les « Rochers de Pilhours » (à gauche) et la comparaison actuelle (à droite)

Le dessin des collines, dont les traits sont multipliés et les hauteurs exacerbées de gauche à droite, matérialise l'augmentation de l'altimétrie au fur et à mesure que l'on s'éloigne du littoral. Nous sommes aussi toujours en mesure de discerner les méandres de la Vie malgré la déformation (Figure 4). Il faut noter que les dimensions des bâtiments ne sont pas à l'échelle, comme dans beaucoup de représentations cartographiques de la période médiévale (Fermon, 2012). Ici, l'exagération des dimensions du château d'Aprémont doit être comprise comme une volonté de flatter le commanditaire afin que les travaux proposés soient financés.

C'est également sur la partie représentant le bourg d'Aprémont que la représentation cumule des éléments présents en 1542 et la figuration des projets de Jean-Baptiste Florentin. La retenue d'eau qui se situe en contrebas du château d'Aprémont constitue un projet d'aménagement futur. L'ingénieur propose le déplacement des moulins hydrauliques plus à l'est afin de créer cet espace permettant aux embarcations d'accoster plus aisément. On note la mention « *en ce lieu furent les moulins du psrt* », comprendre « *du présent* » en bas des murailles du château, sur la gauche (dans l'encadré blanc sur la Figure 6). Ce document reste néanmoins très précis dans la représentation du territoire, et il illustre les capacités de cet ingénieur et hydrographe toscan. Cette rigueur a constitué un véritable outil pour aiguiller les localisations des sites.

⁴ La méthode de l'arpentage est celle utilisée pour réaliser ce document : des mesures d'angles sont effectuées à partir de points définis dans le paysage (un moulin, un clocher, un sommet naturel), et les relevés de terrain sont réalisés en déterminant les distances, via ces angles, au travers du principe de la triangulation (Antoine, *et al.*, 2023, p. 127).

Figure 6 : Extrait du rouleau d'Apremont, le château d'Apremont et la création d'une retenue d'eau

Néanmoins, l'usage seul du rouleau ne suffit pas pour comprendre cet espace. Par exemple, les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et de Notre-Dame-de-Riez sur le rouleau formaient auparavant une île, délimitée le chenal de Besse situé plus au nord. Cette caractéristique de ce pan de territoire n'est pas visible si l'on se reporte uniquement au rouleau d'Apremont, puisque seul le pan sud est représenté (Figure 7).

Figure 7 : Extrait de « la Carte des Marais de Mons, appelée vulgairement le pays des maraichins, 1704 » avec la mise en évidence de l' « Isle de Rié » (BnF, CPL C-9683), selon la reconstitution proposée par Jean-Alexandre Cavoleau dans « La statistique ou description générale du département de la Vendée », Nabu Press, 1844, 970 p., et la transposition sur un extrait du rouleau d'Apremont documentant la même zone, conception : E. Charbonnel

Navigation fluviale et aménagements portuaires

Une grande variété d'embarcations figure sur le rouleau (Figure 8). Certaines sont à but illustratif, comme celles situées en bas du château d'Apremont, pour symboliser la volonté de faire venir d'importants navires jusqu'au château d'Apremont. Il est, en effet, très peu probable que des embarcations avec un tel tirant d'eau aient pu naviguer jusqu'à ce point (n° 7 sur la Figure 8)⁵. Quelques barques fluviales sont également indiquées, avec des navires plus importants pour la pêche en haute mer ou du commerce. Les plus petites, gabarres, barges et chaloupes, pourraient convenir à la pratique du cabotage.

- 1 : Navire de haute mer au loin de Saint-Gilles
- 2 : Barque de cabotage le long de la côte
- 3 : Navires du port de Saint-Gilles
- 4 : Embarcations fluviales sur la Vie et sur le Ligeron
- 5 : Barque de passage au Pas-Opton
- 6 : Embarcation fluviale en aval d'Apremont
- 7 : Navires illustratifs de la volonté d'améliorer les conditions de navigation en bas du château d'Apremont

Figure 8 : Extraits du rouleau d'Apremont figurant des embarcations, ordonnés d'amont en aval

⁵ Rappelons que la retenue d'eau est également figurative.

La Vie est à cette période une voie de circulation essentielle pour des bateaux de faible tonnage et pour le transport de céréales, de fruits et de vin (Vagnon, 2022, p. 236). D'autres témoins iconographiques de la navigation fluviale existent pour ces communes, nous nous devons de présenter les quelques graffiti de bateaux dans des édifices situés de part et d'autre du rouleau d'Apremont, à l'église de Saint-Gilles et au château d'Apremont (Figure 9). D'autres attestations indirectes subsistent, notamment les murs en pierre de lest de Saint-Gilles. La première mention d'un quai pour cette ville est postérieure au rouleau, mais il n'est pas exclu qu'il existe des structures antérieures non documentées par les textes, particulièrement au vu de la représentation de quelques navires sur la rive gauche à Saint-Gilles.

Vectorisation d'une gravure d'un chaland (XVI^e / XVII^e siècle)
Sommet de la tour nord de l'église de Saint-Gilles
(Association Vie Vendée, vectorisation : E. Charbonnel)

Vectorisation d'une gravure d'une embarcation à fond plat
Tour sud-ouest du château d'Apremont (partie XVI^e siècle)
(Vectorisation : E. Charbonnel)

Vectorisation d'une gravure d'un trois-mâts rue Abel Pipaud (XVI^e siècle)
(Vectorisation : E. Charbonnel)

Vectorisation d'une gravure d'une embarcation (XVI^e / XVII^e siècle)
Sommet de la tour nord de l'église de Saint-Gilles
(Association Vie Vendée, vectorisation : E. Charbonnel)

Figure 9 : Vectorisation des quatre graffiti repérés à Saint-Gilles et à Apremont (E. Charbonnel), les clichés de ceux de Saint-Gilles ont été obtenus depuis l'Association VIE Vendée

Les sémaphores

Figure 10 : Extraits du rouleau d'Apremont pour les sémaphores de Saint-Gilles et Apremont (Conception : E. Charbonnel)

Deux petites tours à Saint-Gilles et à Apremont sont représentées sur ce document (Figure 10). Une interprétation a été proposée pour la première fois : ces deux tours, avec leurs barres horizontales, seraient des types de sémaphores que l'on connaît, pour l'instant, uniquement via des textes (notamment dans la région de Marseille au XIV^e siècle⁶). L'hypothèse que ces aménagements fassent partie intégrante du projet d'amélioration de la navigabilité de la Vie, et qu'ils n'ont jamais été réalisés, peut faire sens lorsqu'on observe une différence d'altimétrie, peut-être trop importante, de 50 m, entre les deux points qui auraient dû les comporter.

Les pêcheries

Les pêcheries sont des constituantes importantes de la navigabilité des fleuves, puisqu'elles peuvent faire obstacle à la navigation en fonction de leur nature (particulièrement les pêcheries fixes). La raison de l'absence de leur représentation s'était donc posée, d'autant plus qu'elles sont fréquemment rencontrées auprès des moulins à eau, et il était étonnant que seules les ressources maritimes aient été exploitées. Effectivement, si aucune n'est mentionnée, c'est à cause de leur interdiction, et elles provoquaient même des conflits. C'est particulièrement l'ostréiculture qui est prohibée en 1615 par Marie de Luxembourg, baronne de Rié, car cette pratique est considérée comme générant un accroc au trafic fluvial. Elle prescrit donc la destruction des « moulières établies dans le lit de la Vie et qui gênent la circulation » (Delidon, 1875, p. 157). Un

⁶ Georges Clerc-Rampal, *La mer. La mer dans la nature, la mer et l'homme*, Larousse Paris, 1913, p. 283

procès-verbal de 1753 ayant pour objet l'interdiction d'installer des pêcheries indique même que « *domestiques, métayers et messiers, chassent et pêchent journellement, fond des écluses en quantité dans ladite rivière et font l'audace jusqu'à menacer de mauvais traitement la garde du dit seigneur* » (Archives départementales de la Vendée, 2 J B - 5). La 5^e liasse du chartrier d'Apremont (Arch. dép. Vendée, 2 J 1 - 64) comporte différents documents, dont des défenses de pêcher dans la Vie, publiée en différents temps à la requête des seigneurs et barons d'Apremont.

Passages à gué, ponts et bacs

Figure 11 : Extrait du rouleau d'Apremont, les embarcations à Saint Gilles

Il subsiste deux mentions de barques de passage sur le rouleau ; à Saint-Gilles, on remarque un bac de passeur, plat et rectangulaire, qui correspond à la « *gabarre seigneuriale* » mise en œuvre par Marie de Beaucaire, baronne de Rié⁷ (Figure 11). La seconde mention d'un passage via une barque se situe à la limite de la marée, au niveau du Pas-Opton, sur la commune du Fenouiller (Figure 12). Des aménagements portuaires y sont aménagés dès 1850⁸, notamment via la construction d'une cale (Figure 14), mais les mentions sur les cartes pour ce lieu-dit d'un port dès la fin du XVI^e siècle (Figure 13),

l'attestation textuelle d'un moulin⁹, d'une barque de passage et d'un passage à gué nous interrogent encore. De tous ces aménagements, seule la cale du XIX^e siècle a été conservée.

7 Thierry Heckman, Notice sur les archives des baronnies des Éssarts et de Rié - fonds conservé à Turin (Archivio di Stato di Torino, 2015, Arch. dép. Vendée, document en ligne, consulté le 20/07/2023, lien : [\[https://archives.vendee.fr/ark:/22574/FRAD085_1NUM231\]](https://archives.vendee.fr/ark:/22574/FRAD085_1NUM231)

8 État des lieux du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay, document de consultation – août 2005

9 Archives Dép. Vendée, Chartrier d'Apremont, 2 J 1 – 2, Cotte B, liasse cinquième, concernant la rivière de Vie : « Du dit moulin du Poiré, sommes transportés jusqu'au lieu du pas au peton, où nous n'avons trouvé rien de défectueux pour le dit navigage, sinon qu'en six endroits qu'ils convient de nettoyer et curer ladite rivière contenant environ 120 brasses, il y a de distance des deux moulins 5900 pas. »

Figure 12 : Extrait du rouleau d'Apremont, la barque de passage du « Pas au Peton », aujourd'hui le Pas Opton

Figure 13 : Extrait de la carte du Poitou, 1596, Bibliothèque nationale de France, GE DD-627 (51RES), document en ligne, lien : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55004594g]

Les localisations de passages à gué transparaissent au travers des différents travaux et opérations archéologiques réalisés dans la zone d'étude : on retrouve un témoignage du gué du Poiré au Fenouiller et un second au gué du Plan à Apremont (Figure 16, Figure 15) (Rolland, 2002). Les attestations textuelles ou cartographiques servent également d'indices ; avec gué de la Londère et le gué du Pas-Opton (Charbonnel, 2023, p. 250). Nous nous sommes également posé la question de la présence d'un passage à gué, ou d'un autre moyen de franchissement de la Vie, à des endroits où, sur le rouleau, des chemins figurent de part et d'autre des rives. Seul le gué d'Apremont illustre cette corrélation, mais le manque de données sur les passages à gué pour ce fleuve ne nous permet pas d'aller plus loin.

Figure 14 : Vue de la calle du Pas-Opton, rive gauche (Charbonnel, 2023)

Figure 15 : Vue satellite d'Apremont avec le chemin de Gripeau en pointillé fin et le Gué du Plan en trait plus épais (Géoportail)

Figure 16 : Extrait du rouleau d'Apremont avec le chemin de Gripeau en pointillé fin et le Gué du Plan en trait plus épais

Figure 17 : Extrait de la 5^e liasse du Chartier d'Apremont (2 J 1-64), Arch. dép. Vendée, Le marais du Plessis

Les biens de deux baronnies sont figurés sur le rouleau d'Apremont, celle de Rié sur le quart gauche du rouleau et celle d'Apremont pour le reste. La question des droits seigneuriaux sur ce fleuve était l'une des problématiques soulevées lors de ce travail de recherche. La 5^e liasse du Chartier d'Apremont (1580), disponible aux Archives départementales de la Vendée, apporte des éléments de réponse. Pour le XVI^e siècle : seul le fond du fleuve appartenait au seigneur d'Apremont, de son entrée à ladite seigneurie, jusqu'à Saint-Gilles. La question des marais nouvellement asséchés du Plessis (Figure 17) provoque donc des débats, et le document atteste des relations conflictuelles depuis un certain temps entre les deux seigneuries. Ces querelles apportent une des potentielles justifications de l'imprécision dans la représentation de l'île de Rié sur le rouleau.

Éléments de voirie et réseau routier

La représentation du réseau routier sur le rouleau d'Apremont est succincte, elle semble davantage matérialiser des itinéraires plutôt que de véritables tracés. D'autant plus que, concernant les chemins des marais vendéens, A. Antoine écrit en 1999 que « *la circulation est extrêmement fluctuante : un tracé est facilement abandonné pour un autre plus aisé à pratiquer à un certain moment* »¹⁰. Cassini, au XVIII^e siècle, écrit déjà que les chemins secondaires sont très nombreux tant ils « *varient selon les saisons* » (Watteaux, 2013, p. 86). Le recours aux sources textuelles n'a pas apporté d'éléments supplémentaires, le Guides des Chemins de France de Charles Estienne mentionne simplement « *que le Pays de Riez en Poitou, tire vers la Bretagne [et] qu'il est fertile en bon vin* »¹¹.

10 Annie Antoine, « La porosité du bocage. La circulation dans les bocages de l'Ouest au XVIII^e siècle », La fabrication du paysage, Kreiz, études sur la Bretagne et les pays celtiques, n°11, 1999, p. 175-190.

11 Estienne Charles, La guide des chemins de France, Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, 1505-1564, document en ligne, consulté le 3/02/2023, lien : [\[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102662d/f222.vertical\]](https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102662d/f222.vertical).

Figure 18 : De gauche à droite : extrait du rouleau d'Apremont, carte IGN 2022 et image aérienne 2022 (géoportail), pour chaque : la localisation d'un des chemins figurés par rapport au lieu-dit du Poiré (Conception : E. Charbonnel)

Si l'on souhaite documenter les chemins de ce plan, il faut également préciser que la majorité de ces itinéraires est toujours en usage, car les pôles d'habitats du rouleau sont toujours peuplés aujourd'hui : ces chemins sont probablement sous nos routes actuelles. Il subsiste quelques exceptions, notamment pour un chemin qui dessert trois moulins à vent, dont la trace est encore perceptible au Fenouiller (Figure 18). C'est également le cas de la rue Royale, parallèle au château d'Apremont, qui est creusée dans les schistes et dont d'anciennes traces de « *pavages anciens sous le macadam* » subsisteraient (Rolland, 2002, p. 14). Les chemins au sud de la Vie menant jusqu'à Apremont correspondraient approximativement au tracé actuel de la route départementale 107.

Représentation du couvert forestier

Aucune végétation n'est représentée dans les marais salants sur le rouleau d'Apremont ; c'est-à-dire de Saint-Gilles jusqu'à Notre-Dame-de-Riez, zone qui porte la mention des « *sables où l'on fait le sel* » (Figure 19). Différents types d'arbres sont représentés de façon éparse jusqu'à Commequiers, et un seul type d'arbre est représenté de nombreuses fois jusqu'à Apremont, donnant une image d'un couvert forestier plus important (Figure 20).

Figure 19 : Extrait du rouleau d'Apremont, entre Saint-Gilles et Notre-Dame-de-Riez, avec les marais salants et quelques arbres

Figure 20 : Extrait du rouleau d'Apremont, entre la Mésanchère et Apremont, avec un couvert forestier important

Figure 21 : Extraits du rouleau d'Apremont, avec quelques exemples du style employé pour les arbres. La première paire de dessins est retrouvée au plus proche du littoral, la seconde entre le Poiré et Commequiers et la dernière jusqu'à Apremont. (Conception : E. Charbonnel)

Figure 22 : Extrait de Carte de la végétation de la France et sa légende, La Roche-sur-Yon, par R. Corillon, maître de recherche au CNRS, Archives de la Vendée, 7 Fi 605-2

Figure 23 : Extrait du rouleau d'Apremont, et carte IGN 2022 avec l'hypothèse de persistance d'une forêt (Conception : E. Charbonnel)

Il restait à déceler si la représentation de la végétation ligneuse de ce document était significative. Selon l'étude de P. Dupont sur les caractéristiques dominantes de la végétation vendéenne, on observe toujours cette différence de végétation très nette entre le bocage et la plaine. De nos jours, les arbres les plus répandus sont le chêne pédonculé et le chêne sessile, le premier étant plus fréquent, à l'arrière du littoral (Dupont, 1986). On note dans ces forêts la présence ponctuelle de charmes et de nombreuses essences, principalement le pin maritime, qui a été utilisée pour reboiser le littoral pour des périodes plus récentes. Certains parallèles peuvent être faits entre le rouleau d'Apremont et la Carte de la Végétation de France, publiée par le CNRS en 1967. Différentes informations peuvent être retirées de ce dernier document. On décèle, comme sur le rouleau, la présence d'un bocage de chênes pédonculés débutant à Commequiers et s'étirant jusque dans l'arrière-pays (Figure 22).

Il reste hasardeux de joindre un type de représentation du rouleau à une espèce d'arbre spécifique, mais on reconnaît tout de même la diversité des espèces représentées avec des charmes et des ormes pour les paysages à l'arrière des marais salants, comme sur le rouleau d'Apremont. Cette carte de 1967 offre également la possibilité de reconnaître la persistance de certaines forêts. Sur le rouleau, on retrouve des regroupements d'arbres à l'ouest de Notre-Dame-de-Riez, à l'ouest du bourg de Commequiers, autour de la Mésanchère, de la Borderie, des Châtaigniers, sur le rouleau d'Apremont. Par exemple, celle à l'ouest de Commequiers coïnciderait avec un massif de charmes sur la carte de 1967, cette zone est encore connue de nos jours comme plus arborée que d'autres (Figure 23).

Les moulins hydrauliques

Dans un premier temps, nous devons notifier qu'il subsiste des traces de la volonté d'installer des moulins hydrauliques le long de la Vie dès le XI^e siècle, via le concours des religieux de Saint-Cyprien de Poitiers. Ces derniers ont reçu des terres par un seigneur local appelé Ramnulf pour l'installation de moulins à eau¹². L'extrait en latin se trouve dans l'analyse du cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers (931-1155) par la Société des Archives Historiques du Poitou¹³. L'étude de l'histoire des églises locales démontre que ces moines sont actifs dans la région. Ils ont fondé l'église du Fenouiller en 1120¹⁴, se voient attribuer en dotation l'église de Saint-Hilaire en 1085¹⁵ et participent à la fondation de l'église d'Apremont du XIV^e siècle¹⁶, ce qui démontre leur prégnance sur ce territoire.

Une étude sur la région parisienne comparant un polyptyque à la carte de Cassini a prouvé que seulement 16 % des sites équipés de moulins au XVIII^e siècle ne l'étaient pas auparavant au XI^e siècle¹⁷. Leur répartition s'échelonne avec environ 1 moulin tous les 5 km, ce qui correspond à la figuration du rouleau et aux vestiges subsistants. De ce fait, nous devons prendre en compte la potentielle antériorité au XV^e siècle de ces sites de moulins, puisque nous savons que les emplacements sont réexploités au fil du temps¹⁸.

Également, l'étude documentaire a révélé la mainmise des baronnies et des seigneuries sur ce type d'installation le long de la Vie, et non des ecclésiastiques. Il existe une spécificité du droit de ban pour les moulins à eau le long de la Vie que l'on nomme le droit de moutage, c'est-à-dire une imposition par le seigneur pour l'usage des moulins, dont le paiement prend la forme de boisseaux de céréales. On retrouve des attestations textuelles via le refus de la population de cette taxation dès 1409, et de nouveau en 1609 (Heckman, 2015).

12 « Ramnulf le soldat, par l'avertissement du moine Arnald, accorde à l'abbé de l'Abbaye des Moines de Saint-Cyprien dans le village d'Erbadillico, dans l'île appelée Riez, l'église construite en l'honneur de Saint-Hilaire avec toutes les dîmes de l'île, sauf le pain et le vin, et près de l'église une ferme de terre avec ses possessions, cultivées et non cultivées, et une ferme de terre arable dans un autre endroit sauf la ferme ci-dessus, et dans l'eau appelée la Vie, dans un endroit appelé Trahitoni, pour construire des moulins comme ils le pouvaient »

13 Louis-François-Xavier Redet, *Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers : [931-1155]*, Société des archives historiques du Poitou, 1874, 539 p. [Document en ligne, consulté le 09/03/2024, lien : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209470h>,]

14 Collectif, *Le Patrimoine des Communes de la Vendée*, 2001, p. 1008

15 Voir ladite analyse du Cartulaire de l'abbaye.

16 Collectif, *Le Patrimoine des Communes de la Vendée*, 2001, p. 699

17 Voir les travaux d'Etienne Champion, *Moulins et meuniers carolingiens dans les polyptyques entre Loire et Rhin*, Paris, Association pour l'Édition et la Diffusion des Études Historiques Vulcain (ed.), 1996, 96 p.

18 Annie Dumont, Paul Benoit, *Archéologie des lacs et des cours d'eau*, Paris, Errance, 2006, 256 p.

Les moulins du château d'Apremont

En suivant le cours du fleuve, les premiers moulins rencontrés sont ceux du château d'Apremont. Comme vu précédemment, la représentation du moulin avec la tour sur le rouleau constitue la projection d'un déplacement envisagé, et ce afin de former la retenue d'eau, facilitant la navigation jusqu'en bas du château d'Apremont (Figure 6). C'est la petite mention des moulins « *du présent* » qui a servi d'indice pour guider les recherches jusqu'aux Bas-Jardins d'Apremont (Figure 24). À l'époque du rouleau d'Apremont ces « *Bas-Jardins* » ne sont pas encore créés. Ils feront partis un peu plus tard des dépenses de Jean de Brosse (Rolland, 2002, p.19).

Figure 24 : Le centre bourg et la campagne environnante (le château et l'église Saint-Martin), 1950, R. Henrard, (Arch. dép. Vendée 79 Fi 4)

Figure 25 : Vue depuis le château du point A avec la maçonnerie, le Vrignon et la retenue d'eau (Charbonnel, 2023)

Un mur de soutènement s'étend le long de la rive droite de la Vie, sur environ 160 m. Deux parties de cette maçonnerie sont aménagées de sorte à laisser passer des éléments du maillage hydrographique. Le ruisseau du Vrignon qui s'écoule sur l'ouest du château passe par une retenue d'eau accolée à un muret, puis par un de ces points (A sur la Figure 26). On y retrouve une ouverture quadrangulaire accolée à une tour et deux fenêtres, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un mur pignon d'une habitation, voire peut-être du moulin, mais il n'est pas envisageable de le prouver dans le cadre d'une simple prospection (Figure 25).

Figure 26 : Vectorisation du plan IGN de 2021, avec les aménagements relevés, le château d'Apremont et l'église Saint-Martin et le Gué du Plan (Conception : E. Charbonnel)

Figure 27 : Vue du point B (Charbonnel, 2023)

Un second aménagement, plus proche du pont (B sur la Figure 26), comporte encore une base de tour avec un pylône qui pourrait avoir servi de support de l'axe d'une roue de moulin (Figure 27) (Rolland, 2002). Ces interprétations prennent davantage de poids grâce à la mention de plusieurs moulins hydrauliques seigneuriaux dans le chartrier d'Apremont de 1520 à 1636¹⁹, ainsi que la redécouverte lors de la prospection d'une meule (*catillus*) d'1,10 m de diamètre au château d'Apremont (Figure 29, Figure 28). Cette mesure indique qu'il ne s'agit pas d'une meule pouvant être mise en mouvement par la force manuelle, et serait donc potentiellement compatible avec un actionnement hydraulique, mais nos connaissances sont encore très lacunaires sur ce type de mobilier (Belmont, *et al.*, 2016).

19 Arch. dép. Vendée :

Chartrier d'Apremont, 2 J 1 – 2 : Cote A, titres généraux, liasse seconde, titres d'Apremont, n° 1, 22 avril 1520

Chartrier d'Apremont, 2 J 1 – 2 : Cote A, titres généraux, liasse seconde, titres d'Apremont, n°8, 5 avril 1589

Chartrier d'Apremont, 2 J 1 – 2 : Cote A, liasse première, n°59, le 19 juillet 1636

0 1 m

Figure 28 : Relevé de la meule retrouvée au château d'Apremont (Charbonnel, 2023)

Figure 29 : Catillus retrouvée au château d'Apremont (Charbonnel, 2023)

Le moulin de la Faguelinière

Le prochain moulin, nommé le « Moulin de la Faguelinyere a eaux », fonctionnait avec un affluent dont la trace n'est perceptible que par le relief du terrain (Figure 30, Figure 31). Aucun vestige sur place n'a été remarqué, mais plusieurs bâtiments toujours en élévation, semblent correspondre à l'habitat élitaire du XVI^e siècle à mettre en relation avec le fonctionnement de ce moulin. Nous connaissons cependant le type de production de ce site, car les archives mentionnent un moulin à tan au XV^e siècle à la Faguelinière²⁰.

Figure 30 : Extrait du rouleau d'Apremont, « le moulin de la Faguelinière à eau »

²⁰ Arch. dep. Vendée, Chartier d'Apremont, 2 J 1 – 2, liasse n°5, la maison noble de la Faguelinière, n° 1, n° 26, n° 28, n° 34

Figure 31 : Vue aérienne du lieu-dit des Faglinières avec la retenue d'eau et l'incision du relief (Charbonnel, 2022)

Le moulin de Gourgeau

Le moulin de Gourgeau, toujours sur la commune d'Apremont, a également fait l'objet d'une prospection (Figure 32). Il a été possible d'accéder au bief grâce au dégagement partiel de la végétation. Deux murs pignons sont conservés, dont un comporte une fenêtre côté aval (Figure 34). Les travaux de restructuration de la chaussée menés récemment ont tout de même fortement participé à l'altération du site. Toutefois nous sommes bien en présence d'un moulin hydraulique avec sa chaussée et son bief, surplombé par le bâtiment même (Figure 33). La végétation limite la lecture et nous manquons toujours d'éléments de datation.

Figure 32 : Extrait du rouleau d'Apremont, les moulins de Gourjeau

Figure 33 : Vue des deux murs pignon surplombants le bief
(Charbonnel, 2023)

Figure 34 : Vue du mur pignon sud des vestiges du moulin
Gourjaud (Charbonnel, 2023)

Les moulins de Delbeau

Figure 35 : Extrait du rouleau d'Apremont "A ces moulin faudroient fâyre une double porte pour monter et descendre le bateau et hausser la chaussee du disc moulin de deux pieds et aussi faudroict hausser les rues daultant et en ce faisant les moulins seront meilleurs que apreset comme le montre par la Figure du pas au peton en ce lieu cinq milles vingt pas ensuyvent la rivyere »

Figure 36 : Extrait du cadastre Napoléonien, Département de la Vendée

Concernant les moulins de Delbeau, sur la commune de Dolbeau, nous avons connaissance de la persistance de l'activité de meunerie jusqu'en 1950 et la présence de plusieurs moulins s'échelonnant au fil du temps (persistance de la mention sur les cartes de l'IGN de 1950, et dictionnaire toponymique des Arch. dép. Vendée) (Figure 35). Cette prospection a été l'occasion de documenter sur la rive gauche différents aménagements qui laissent percevoir une organisation plus complexe que ce qui avait été présumé au premier abord. Le moulin sur le cadastre napoléonien pourrait correspondre à celui du XVI^e siècle, mais sa destruction est potentiellement causée par l'installation du nouveau pont, et des interrogations subsistent toujours sur la fonction des vestiges de la rive gauche (Figure 36), (Figure 38).

Figure 37 : Schéma des différents vestiges présents à Dolbeau, sur fond satellite (Google Earth), conception : E. Charbonnel

Figure 38 : Vue des aménagements sur le bras sud, avec l'escalier, depuis le pont (Charbonnel, 2023)

Les moulins du Poyre

Figure 39 : Extrait du rouleau d'Apremont, les moulins du Poyre

Les moulins à eau du Poiré sont représentés pour la première fois en 1542, sur le rouleau d'Apremont (Figure 39). Situés sur l'actuelle commune du Fenouiller, ils sont alors mentionnés une dernière fois en 1580 dans le chartrier d'Apremont comme des moulins ruinés. Nous ne connaissons donc pas la date de construction, mais nous possédons de nombreuses informations sur leurs caractéristiques techniques grâce à un document relatant des travaux réalisés dans les années 1980. Ces derniers ont occasionné la découverte de poutres de grandes dimensions présentant des traces d'encoches et de déchirures (Figure 40). Elles seraient réalisées à partir d'essences de charmes et d'ormes, qui sont des essences locales, comme nous l'avons démontré précédemment.

Figure 40 : Clichés de R. Belrepayre avec une vue d'ensemble des poutres et un exemple d'encoche

Nous devons également mentionner que les moulins du Poiré auraient pu être actionnés via l'énergie marémotrice. Selon Robert Belrepayre, instituteur local qui a documenté ces aménagements à la fin du XX^e siècle, la retenue d'eau est permise par une fosse, consolidée par des structures en pierre. Les poutres serviraient à guider le courant vers la retenue d'eau, puis la roue serait activée par le reflux de l'eau. Ce moulin est interprété comme étant à reflux simple, sans précision supplémentaire. Ce type de mention pour la période médiévale en Vendée est très rare, de plus sa localisation à la limite des effets de la marée rends cette hypothèse plus crédible. Une *meta* en granite à biotite rouge d'1,10 m de diamètre est toujours conservée de nos jours sur les rives de la Vie (Figure 42).

Figure 44 : Extrait du rouleau d'Apremont, les moulins de Notre-Dame-de-Riez, d'Apremont et de Saint-Gilles

Nous avons peu de données sur les moulins hydrauliques, et vraisemblablement encore moins sur les moulins à vent. Mais le Bas-Poitou bénéficie d'une vaste façade maritime, et la forte pérennité de ces installations en bord de mer n'est plus à prouver. Un des premiers moulins à vent implanté en Vendée serait le moulin de la Folletière à Saint-Jean-de-Monts, mais seuls ceux cités pour l'île d'Yeu en 1204 et Bouin en 1257, bénéficient d'une attestation textuelle (Lemesle, 1989). Treize moulins à vent sont représentés sur le rouleau d'Apremont, 5 à Saint-Gilles, 2 à Notre-Dame-de-Riez, 3 au Poiré et 3 à Apremont (Figure 44). Deux types sont représentés : des moulins turquois avec une base en pierre fixe, une cabine supérieure en bois mobile, les ailes, la tonnelle et l'échelle permettant d'accéder à la partie haute, et des moulins tours avec une tour en pierre et un toit pivotant guidé par la guivre (Figure 45).

Les moulins tours apparaissent au XIII^e siècle en France, mais ils ne sont pas en majorité sur le rouleau d'Apremont : on en dénombre deux pour onze moulins turquois. Au vu des évolutions technologiques connues, nous pouvons considérer la potentielle antériorité des moulins turquois face aux moulins tours. Pour retrouver ces sites, il faut prêter une attention au relief du terrain, à la toponymie et aux éventuelles formes qui pourraient être perceptibles sur les vues satellites.

Figure 45 : Extrait du rouleau d'Apremont, un moulin turquois en bas à gauche, un moulin tour en haut à droite

Nous avons été confrontés à la conservation d'un unique site, celui du moulin de Baudit à Apremont, mais celui-ci semble ultérieur au moulin turquois représenté sur le rouleau au vu de sa base et de son diamètre trop important (Figure 46). La plupart du temps, ces sites sont remplacés au XVIII^e siècle par des machines plus performantes au nord des villes. La Vie ayant creusé la vallée, les plus grandes hauteurs se trouvent éloignées des rives. Comme l'implantation de ces sites est conditionnée par la rentabilité, il est logique d'observer le déplacement de cette activité sur les plus grandes hauteurs (comme pour les moulins plus récents figurants sur la carte postale de la Figure 47).

Figure 46 : Vue des vestiges d'un potentiel moulin à Apremont, dont la localisation correspond à un de ceux représentés sur le rouleau d'Apremont (Charbonnel, 2023)

Figure 47 : Carte postale de 1908 (Mairie d'Apremont)

Il faut mentionner qu'un moulin turquois, qui n'est pas représenté sur le rouleau, est toujours conservé au lieu-dit du Plessis-Mauclerc (Figure 48), (Figure 49). Les vestiges de ce type de moulins sont rarement rencontrés, en France, une trentaine de moulins turquois subsistent, dont cinq en Vendée (dont celui au Fenouiller, le moulin de la Tonnelle au Lairoux, au Bernard et à Talmont-Saint-Hilaire²¹). Si ce moulin n'est pas représenté sur le rouleau d'Aprémont, c'est qu'il peut être potentiellement rattaché à la juridiction de la seigneurie du Plessis-Mauclerc (Figure 48). Il est également envisageable que seuls les moulins à vent ayant servis de point d'arpentage pour la réalisation du rouleau d'Aprémont aient été représentés. Nous savons également qu'un moulin à vent fonctionnait à la commanderie des Habites (La Borderie sur le rouleau), mais il n'y figure pas non plus (Gruet, *et al.*, 2012). En-tout-cas, les conditions d'implantations de ces sites sont similaires aux moulins à eau, en termes de rentabilité (situés à proximité d'un réseau viaire avec l'habitat du meunier, positionnés en hauteur, avec une multiplicité des types de production).

Figure 48 : Extrait du rouleau d'Aprémont, le Plessis-Mauclerc

Figure 49 : Les deux faces du moulin turquois du Plessis-Mauclerc
(Charbonnel, 2022)

21 Selon la Fédération Française des Moulins de France.

L'approche archéogéographique a également mis en évidence la présence, pendant plus de 3 siècles (1542 - 1887), de 5 moulins à vent le long du littoral au sud de Saint-Gilles, comme sur le rouleau (Figure 50). Il a même été possible de proposer une hypothèse de la multimodalité d'actionnement d'un des moulins à vent représenté plusieurs fois dans la mer, accolé à un bief, et qui pourrait par conséquent profiter de l'énergie marémotrice pour son fonctionnement (voir sa position sur le cadastre napoléonien).

Figure 50 : Compilation des ressources cartographiques mentionnant des moulins à vent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Charbonnel, 2023)

Églises, cimetières, chapelles et croix hosannières

Église de Saint-Gilles

Église de Saint-Hilaire-de-Riez

Église de Notre-Dame-de-Riez

Église du Fenouiller

Église d'Apremont

Église de Commequiers

Église de Saint-Maixent

Figure 51 : Extraits du rouleau d'Apremont pour chaque église

La représentation des églises sur le rouleau ne laisse pas transparaître une grande précision architecturale, particulièrement si l'on compare aux habitats élitaires. Le contexte historique mouvementé de la région, et les destructions, ont engendré la destruction de la moitié des églises vendéennes, et de nombreuses reconstructions. Par conséquent, rares sont les éléments antérieurs ou datant des XV^e/XVI^e siècles encore conservés.

Concernant les cimetières, chapelles et croix hosannière : ces trois éléments sont toujours représentés conjointement sur le rouleau, à Saint-Gilles et à Apremont (Figure 52, Figure 53). Cette dernière est la seule chapelle du rouleau encore conservée, mais elle a été rénovée et demeure privée (Figure 54).

Figure 52 : Extrait du rouleau d'Apremont, l'église Saint Martin et le chemin menant au cimetière

Figure 53 : Extrait du rouleau d'Apremont, chemin menant au cimetière de Saint-Gilles

La chapelle représentée à Saint-Gilles correspondrait à la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance, qui a été détruite en 1796²².

22 Rapport de présentation du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, 2020, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en ligne, consulté le 24/04/2023, lien : https://saintgillescroixdevie.fr/medias/2021/03/1-RAPPORT-PRESENTATION-PVAP_compressed.pdf

Concernant les croix hosannières, qui sont des édicules funéraires principalement construits entre le XII^e et le XVI^e siècle, elles sont au nombre de deux (Apremont et Saint-Gilles) et elles constituent la représentation symbolique des cimetières. Celle d'Apremont représentée sur le rouleau se situait auparavant dans le cimetière, elle fût déplacée sur le parvis de l'église en 1996 (Dehaut, 1996) (Figure 56). La croix hosanière de Saint-Gilles est un rare exemple de ce type d'édicule funéraire, car il est constitué d'un assemblage d'éléments architecturaux de l'ancienne église du XIII^e siècle, ce qui nous donne un aperçu de son ancien programme architectural (Figure 57, Figure 55).

Figure 54 : Vue du chevet de l'église d'Apremont, avec la chapelle située au même endroit que sa figuration sur le rouleau d'Apremont (sur la Figure 53)

Figure 56 : Croix hosanière d'Apremont

Figure 57 : Cliché de la croix hosanière du cimetière de Saint-Gilles (Charbonnel, 2023)

Figure 55 : Cliché de la croix hosanière du cimetière de Saint-Gilles (Charbonnel, 2023)

Habitats élitaires, châteaux, maison-forte, maison-noble...

Le Verger

Figure 58 : Extrait du rouleau d'Apremont, le Verger

Figure 59 : Cliché de l'entrée du Castel du Verger (Charbonnel, 2023)

L'hypothèse de localisation du site du Verger ci-dessous est inédite ; sa position tronquée dans l'angle en haut à droite du rouleau vise à matérialiser son éloignement (Figure 58). En effet, le site se situe en réalité à 8 km au nord d'Apremont, sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, ce qui rends ici totalement obsolète la notion d'échelle sur le rouleau. Le rapprochement entre ce site et le rouleau est également justifié par les similitudes architecturales avec la porte charretière et piétonne agencée entre les deux tours circulaires (Figure 59). Le site a été extrêmement remanié vers le XX^e siècle, mais les premières mentions remontent jusqu'au XV^e siècle.

Le château d'Apremont

Les fortifications d'Apremont, avant de constituer le premier château style Renaissance du nord de la Vendée, forment une forteresse médiévale polygonale dès le XIII^e siècle (Wirtz-Daniau, 1961). Cette datation pose encore question, le site n'ayant jamais fait l'objet d'une étude archéologique. Néanmoins, le rouleau est un outil précieux permettant d'imaginer l'élévation

Figure 60 : Vue de la tour sud-est du château d'Apremont avec les marques d'arrachement de l'ancien logis (Charbonnel, 2023)

du logis entre les deux tours circulaires (Figure 6). Cette partie a été démantelée en 1743, par le Duc de Montmorency, et les matériaux ont été réemployés en 1743 pour la construction du pont de Pirmil à Nantes (Figure 60). La représentation des tours sur le rouleau d'Apremont est très précise, les fenêtres sont correctement orientées, les canonnères sont précisément placées. Les tours affichent une trame ornementale similaire à celle du logis. La question de la fiabilité de cette représentation de l'élévation se pose, il n'est pas possible de s'y référer comme un véritable relevé architectural, mais bien comme une représentation symbolique. Comme pour les autres habitats élitaires sur le rouleau, on reconnaît le bâti par quelques éléments, mais la précision de ce dessin doit être abordée avec réserve.

Le site de la Borderie, le logis des Habites

Figure 61 : Extrait du rouleau d'Apremont, la Borderie

Figure 62 : Apremont, les Habites, 1902, Historial de la Vendée, Conservation départementales des musées et des expositions, MART00074

Pour la première fois, la représentation de la Borderie sur le rouleau a été rattachée un site précis ; il coïncide avec un des logis médiévaux mis en évidence aux Habites (Figure 61, Figure 62). Il est à mettre en relation avec une commanderie templière, constituée d'un ensemble de plusieurs bâtiments, situés au nord d'Apremont. La différence entre les deux toponymes peut être justifiée par le fait que ce site est mentionné comme une « *borderie* », dans le sens d'une cellule d'exploitation agricole. Il est donc nommé par sa fonction, et non son toponyme usuel. Le lieu-dit des Habites, au nord d'Apremont est composé de plusieurs sites médiévaux : deux logis, un cimetière, des structures agricoles et une chapelle, ils sont rattachés à la commanderie de Coudrie, première fondation templière dans le Bas-Poitou (Charbonnel, 2023).

Les Châtaigniers

Figure 63 : Localisation des vestiges représentés sur le rouleau d'Apremont au lieu-dit les Châtaigniers, imagerie aérienne 2022 (Géoportail)

Figure 64 : Proposition de reconstitution (SHENOV)

Figure 65 : Vue de la tour nord-est des Châtaigniers (Charbonnel, 2022)

Le site des Châtaigniers est localisé à moins de 2 km du château d'Apremont, à l'ouest, le long de la route principale. On remarque principalement l'enceinte quadrangulaire encadrée par des tours circulaires, mais d'autres bâtiments sont présents avec notamment un logis rectangulaire et un corps de ferme (Figure 63). Il faut rappeler que, si des seigneurs inféodés souhaitent faire fortifier leur demeure, ils doivent en obtenir au préalable l'autorisation ; celle des Châtaigniers est accordée en 1544 par Jean de Bretagne²³. Ce décalage entre la date de réalisation du rouleau et le droit de fortification explique alors la différence entre la figuration du site et la réalité. En effet, ce qui est représenté sur le rouleau d'Apremont, correspond au bâtiment en forme de L situé au nord-est de l'enceinte quadrangulaire (les parties indiquées sur la Figure 63).

23 Chartier d'Apremont, 2 J 1 – 2, Cote E, liasse 4, Les Chasteigniers, N°2 : 13 mai 1544, « Permission accordée par Jehan de Bretagne, duc d'Etampes et Baron d'Apremont, à Gilles des Chasteigniers, seigneur du lieu, de tenir les murailles du dit lieu des Chasteigniers, percées en forme de canonnières, tant qu'il plaira au dit seigneur d'Apremont et à condition que les dits des Chasteigniers et ses successeurs, seigneur du dit lieu, seront tenter de clore les dites canonnières et de les réduire et remettre en autre fenêtre convenable à un hostel noble, tenu en basse juridiction quand il leur sera commandé par le dit seigneur Baron ou ses successeurs »

La Mésanchère

Figure 66 : Extrait du rouleau d'Apremont, la Mésanchère

Figure 67 : Vue aérienne de la Mésanchère (Géoportail)

La Mésanchère, toujours sur la commune d'Apremont, correspond aux vestiges d'un logis daté de la fin du XVI^e siècle, qui n'a jamais été étudié. Une partie de cet habitat élitaire subsiste encore de nos jours, la partie la plus intéressante correspond au bâtiment de gauche au sein de l'enceinte quadrangulaire (Figure 67). L'ensemble mesure 30 m de long sur 6 m de large, deux cheminées sont aménagées au sein des murs pignons. Elles conservent toujours leurs deux jambages formés par des imposants blocs de granite. On note la présence de 15 ouvertures, dont une baie à coussiège. Le bâtiment remanié de nombreuses fois, il comportait un étage et la présence de ces deux cheminées massives coïncide avec une fonction résidentielle (Figure 69).

Figure 68 : Vue d'une des ouvertures (O3)

Figure 69 : Cliché de l'élévation interne de M1 et de la cheminée 1 (Charbonnel E.)

Le château de Commequiers

Figure 70 : Extrait du rouleau d'Apremont, le château de Commequiers, la flèche pointe la représentation d'un édifice religieux

Figure 71 : Vue aérienne du château de Commequiers (Google Earth)

Le château de Commequiers est représenté sur le rouleau d'Apremont par deux tours circulaires avec des canonnières, qui sont reliées par un rempart avec une porte charretière et une porte piétonne (Figure 70). L'édifice présente encore de nos jours une belle élévation, avec un plan octogonal de 36 m de diamètre (Chauveau, 2015). Selon la dernière étude en date de C. Corvisier, la construction de l'édifice serait datée de 1485, datation déterminée par la forme typique des canonnières (Corvisier, 2020). On remarque la présence d'un édifice religieux au sein du château, donc la probable chapelle castrale, et de deux autres

bâtiments. La localisation de ce site ne fait que peu de doute, mais la représentation d'une chapelle castrale sur le rouleau est intéressante. En effet, la question même de l'existence d'un tel édifice à fait couler de l'encre dès le XX^e siècle, et sa figuration sur un plan du milieu du XVI^e siècle apporte néanmoins de même du crédit à la faveur de l'existence de cet édifice (Aillery, 1860, Loquet, 1904, Durand, 1993). Cependant, il ne subsiste pas de traces archéologiques de ce bâtiment, et de nombreuses autres questions entourent toujours le château de Commequiers, notamment sur les modalités d'accès et de circulation et sur la potentielle présence de bâtiments dans la basse-cour... (voir le relief environnant sur la Figure 71).

Le Plessis-Mauclerc

Situé, selon un article d'un périodique de 1917, sur la commune du Fenouiller, ce logis a été détruit en 1850 afin de récupérer des pierres pour édifier la cale du Pas-Opton (Figure 72). Son enceinte aurait été photographiée par M. Baudouin en 1917²⁴. Plus précisément, des vestiges de ce manoir se situeraient à l'angle sud-ouest d'une parcelle non-construite (Figure 73). Mais, nous nous questionnons sur ce qui permet d'affirmer que cette modeste maçonnerie correspondrai bien au Plessis-Mauclerc. La localisation traditionnelle n'est, pour l'instant, pas avérée, et rien dans les archives ne nous permet de localiser précisément ce site.

Figure 72 : Extrait du rouleau d'Apremont

Figure 73 : Vestiges supposés de l'enceinte du manoir du Plessis-Mauclerc (Charbonnel, 2023)

24 Selon un extrait d'un article de périodique situé aux archives du Service archéologique de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne

SYNTHÈSE

L'ensemble des sites ont été localisés en examinant le rouleau et ses méthodes de représentation. Il a été loisible de quantifier la fiabilité du document et d'explicitier l'absence de certains sites. Les méthodes de l'archéogéographie ont pleinement démontré leur utilité dans le cadre de cette étude (prospection au sol, prospection aérienne, étude documentaire avec carto-interprétation, étude de la végétation, recours aux sources archivistiques, enquêtes orales). Le rouleau d'Apremont constitue un document éminemment politique : son commanditaire Jean IV est un nouveau seigneur qui doit connaître son territoire récemment acquis et l'administrer. Ce qui suppose d'imposer, la navigation et les marchandises, les moulins à eau et à vent ou encore la sylviculture. Par conséquent, il lui est essentiel de connaître les différentes ressources exploitées, de situer les territoires des seigneurs locaux inféodés, d'optimiser le potentiel économique et par conséquent la navigabilité... Le XV^e et XVI^e siècle forment un contexte de production cartographique considérable, il n'est pas inhabituel de représenter son territoire sur une carte, surtout au vu du rôle primordial du réseau hydrographique pour les sociétés humaines. L'aspect politique transparait également au travers des nombreux manques dans la représentation de l'île de Rié qui appartient à une autre baronnie.

Il faut également préciser que les aménagements prévus par Jean-Baptiste Florentin n'ont jamais été réalisés : plusieurs tentatives d'aménagement de la Vie postérieures au rouleau sont attestées par les textes (en 1599 dans le chartrier d'Apremont (Arch. dép. Vendée, Chartrier d'Apremont (2 J 1-64)) et même dans un autre texte du XVIII^e siècle²⁵. Il n'empêche que le rouleau d'Apremont permet de mettre en valeur la richesse historique et patrimoniale d'un pan du Bas-Poitou, qui reste, encore de nos jours, peu étudié.

25 Une transcription de ce document de 1788 se trouve dans les archives du SHENOV à Challans. Ce projet d'amélioration visait à récupérer les terres fertiles du fond de la rivière pour les cultures et ce faisant améliorer le « prompt débits des denrées ». Nous apprenons également qu'à cette date la Vie était navigable jusqu'au Pas Opton, donc à la limite de la marée, mais qu'il conviendrait d'installer des écluses jusqu'à Apremont. Le coût total du projet étant trop élevé il sera abandonné.

Inventaire des sites représentés sur le rouleau d'Apremont (1542) (E. Charbonnel)

Données administratives	Types de sites	habitat élitaire	port
réseau hydrographique	habitats	moulin à vent	tour d'observation
communes	chapelle	moulin hydraulique	cimetière et croix hosannière
centres urbains actuels	église	pont	
végétation ligneuse			
limites départementales			

Figure 74 : Synthèse de localisation des sites du rouleau d'Apremont (E. Charbonnel)

Bibliographie :

- Alain Belmont, Luc Jaccottey, Stéphanie Lepareux-Couturier, « Les meules à grains de l'époque médiévale et de la Renaissance », dans Luc Jaccottey, Gilles Rollier, *Archéologie des moulins hydrauliques à traction animale et à vent des origines à l'époque médiévale et moderne en Europe et dans le monde méditerranéen*, Actes du colloque international organisé à Lons-Le-Saunier (2 au 5 novembre 2011), 2016, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 950 p.
- André Lemesle, *La Vendée des moulins*, Les Sables d'Olonne, Le Cercle d'Or, 1989, 31 p.
- Annie Antoine, « La porosité du bocage. La circulation dans les bocages de l'Ouest au XVIII^e siècle », *La fabrication du paysage, Kreiz, études sur la Bretagne et les pays celtiques*, n°11, 1999, p. 175-190.
- Annie Antoine, Patrick Avrillas, *Le marais et les îles, Cartes et Plans*, La Crèche, Ed. La Geste, 2023, 263 p.
- Antoine Rivault, *Étampes et la Bretagne : le métier de gouverneur de province à la Renaissance (1543-1565)*, thèse de troisième cycle, sous la direction de Philippe Hamon, Rennes 2, 2017, 926 p.
- Bernadette Wirtz-Daniau, *Le château d'Aprémont*, Luçon, Imprimerie H. Rezeau, 1961, 19 p.
- Caroline Chauveau, *Château de Commequiers – Vendée*, rapport final d'opération archéologique, étude avant restauration, Hadès, 2015, 109 p.
- Christian Corvisier, « Le château de Commequiers, un donjon octogonal géométrique à cour intérieure de la fin du XV^e siècle » dans Hervé Mouillebouche, Delphine Gautier, Jean Mesqui, *Fortifications savantes, fortifications de savants*, Actes du huitième colloque international au château de Bellecroix, 2020, 448 p.
- Collectif, *Le Patrimoine des Communes de la Vendée*, Collection Patrimoine des Communes de France, Flohic (Ed), deux tomes, 2001, 1200 p.
- Eloïs Charbonnel, *Étude archéogéographique du rouleau d'Aprémont*, (non publié), 2023, 271 p.
- Eloïs Charbonnel, « Indices et méthodes d'analyse des moulins hydrauliques en Pays de la Loire. Le cas de la Vie (Moyen Âge – époque Moderne) », mémoire de 1^{ère} année, sous la direction de Jimmy Mouchard, Nantes Université, 2022, 1 vol, 119 p.
- Emmanuelle Vagnon, « Le rouleau d'Aprémont et le cours de la Vie. Cartographie maritime et aménagement fluvial à la Renaissance », dans *Pour une histoire des cartes locales en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance*, Catalogue d'exposition « Quand les artistes dessinaient les cartes, Vues et Figures de l'espace français, Moyen Âge et Renaissance », Archives Nationales, 2022, Ed. Le Passage, 320 p.
- Ernest Delidon, « Saint Gilles sur Vie », dans *Société d'Emulation de la Vendée*, 1875, p. 165-168
- Eugène Aillery, Pouillé de l'évêché de Luçon, Fontenay-le-Comte, Imprimerie de Robuchon, 1860, 208 p.
- François Dehaut, *La croix hosannière d'Aprémont*, Archives municipales d'Aprémont, 1996, 1 p.
- Georges Loquet, « Notice sur Commequiers et ses seigneurs », dans *Revue du Bas-Poitou*, 1904, p. 337-346.
- Magalie Watteaux, « L'analyse archéogéographique des réseaux routiers dans la longue durée. Nouvelles approches méthodologique et théorique », dans *Les réseaux dans le temps et l'espace, Actes de la deuxième journée d'étude du groupe FMR*, Paris, 19 sept. 2013), 2013, p. 74-100, document en ligne, consulté le 04/04/2023, lien : [<https://shs.hal.science/halshs-02341169/document>].

- Michel Gruet, Yann Massonneau, *Dans les secrets de la commanderie de Coudrie*, T2, Publication de la Société d'histoire et d'études du pays challandais, 2012, 795 p.
- Michel Rolland, « Pont d'Apremont – Moulin de Gourjaud, prospection subaquatique, campagne 2000, 1^{ère} partie », Rapport final d'opération, FFESSM, commission archéologique, 2002, 41 p.
- Paul Fermon, « Le rapport au réel des vues de châteaux dans les plans du XV^e siècle » dans Hervé Mouillebouche, *Châteaux et Atlas, Inventaire, cartographie, iconographie, XII^e-XVII^e siècle*, Actes du second colloque international au château de Bellecroix (Chagny), 2012, 320 p.
- Philippe Durand, « Le Château de Commequiers » dans *Congrès archéologique de France, 151^e session, Vendée, 1993*, Société française d'archéologie, Derache (Paris), Hardel (Caen), 1993, p. 211–226,
- Pierre Dupont, « Les grands traits de la végétation vendéenne », dans *Lettres Botaniques*, n° 133-1, 1986, en ligne, consulté le 03/04/2023, lien : [<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01811797.1986.10824687>]
- Thierry Heckman, *Notice sur les archives des baronnies des Éssarts et de Rié - fonds conservé à Turin (Archivio di Stato di Torino)*, 2015, document en ligne, consulté le 20/07/2023, lien : [https://archives.vendee.fr/ark:/22574/FRAD085_1NUM231]